

**LE PUY DE SANCY, DOMAINE DE *SANTIOS* (MONTS DORE, PUY DE DÔME),
RASSEMBLEUR DES ARVERNES ET FONDATEUR DE VILLES CAPITALES :
OPPIDUM DE CORENT, *OPPIDUM* DE GONDOLE, *AUGUSTONEMETUM*
(II^e et I^{er} s. av J.C.)**

Pierre Marcel Loiseau

« Ce domaine, l'Arverne avait encore la tentation de le quitter en apercevant, des plus hauts sommets de sa montagne, l'immensité d'horizons nouveaux. Du Puy de Dôme, le regard se perd dans les plaines de l'Allier ; du Puy de Sancy, il descend vers la vallée de la Dordogne ; et du Mont Mézenc, il devine au loin les clartés de la Provence ».

Camille Jullian, *Vercingétorix*, 1901.

Mots clé : *Santius deus*, alignements, sites géosymboliques, fondation, *oppidum*, cité, territoire Vellaves, Ambivarètes, Corent, Gondole, *Augustonemetum*

Résumé

Le Puy de Sancy, point culminant du Massif Central et de la Gaule chevelue est un site géosymbolique éminent pour les autochtones, les Arvernes. Point de ralliement de dix alignements de sites, il est relié à cinq lieux dédiés à *Taranis*, aux quatre chefs de *pagi* de la cité, aux trois capitales successives l'*oppidum* de Corent, l'*oppidum* de Gondole et la ville d'*Augustonemetum*, à deux villes capitales de cités voisines inféodées, les Vellaves et les Gabales, et à l'*oppidum* de la cité des Ambivarètes annexée sous Auguste. SANCY est du gaulois **Santiacon*, « le domaine de *Santios* », un théonyme attesté ailleurs comme *Santius deus*. Le référent toponymique incite à interpréter *Santios* d'une racine *Sm-t-*, portant le sens d'« unique, rassemblé ». Parmi les sites rassemblés par alignement sur le sommet du Puy de Sancy, trois portent le nom du lien, **Sinon*, **Sinoduron* ou de la liaison, **Sintobriga*.

Summary

The Puy de Sancy, domain of *Santios* (Monts Dore, Puy-de-Dôme), unifier of the *Arverni* and founder of capital cities : the *oppidum* of Corent, the *oppidum* of Gondole, and *Augustonemetum* (2nd and 1st centuries BC). The Puy de Sancy, the highest point of the Massif Central and of Gaul (known as Gallia Comata), is a prominent geo-symbolic site for the local inhabitants, the *Arverni*. A focal point for ten alignments of sites, it is linked to five places dedicated to *Taranis*, to the four chiefs of the *pagi* of the city, to the three successive capitals - the *oppidum* of Corent, the *oppidum* of Gondole, and the city of *Augustonemetum* - to two capital cities of neighboring vassal states, the *Vellavi* and the *Gabali*, and to the *oppidum* of the *Ambivareti*, annexed under *Augustus*. SANCY comes from the Gaulish **Santiacon*, "the domain of *Santios*," a theonym attested elsewhere as *Santius deus*. The toponymic referent suggests interpreting *Santios* from a root *Sm-t-*, meaning "unique, gathered." Among the sites gathered by alignment on the summit of Puy de Sancy, three bear the name of the link, **Sinon*, **Sinoduron* or of the connection, **Sintobriga*.

INTRODUCTION

Point culminant de la cité arverne et de toute la Gaule chevelue, le Puy de Sancy joua un rôle essentiel de repère géographique pour le peuple résident pendant les deux premiers siècles avant notre ère. La hauteur insurpassée qui lui valait son prestige offrait en même temps un point de mire digne de lui rattacher symboliquement certains sites et de lui consacrer de nouvelles fondations. En tant que nœud central de ces alignements, il présida à l'incrémentation d'un réseau de sites géosymboliques tissé autour de lui en une toile étendue à l'ensemble du territoire arverne. Il participa au II^e siècle av J.C. à la fondation de l'*oppidum* de Corent et des quatre chefs de *pagi* de la cité, puis vers 80 avant J.C. à la fondation de l'*oppidum* de Gondole au confluent de l'Auzon dans l'Allier. A l'avènement de la ville gallo-romaine d'*Augustonemetum*, il certifia l'agrandissement de la cité aux dépens des cités voisines. Le répertoire des parrainages géographiques du Puy de Sancy, en partie publiés par ailleurs¹, est complété ici, afin de faire le point des connaissances sur les conceptions que les Arvernes se faisaient de cette montagne et sur sa participation à l'histoire de la cité arverne.

Le Puy de Sancy

Le Puy de Sancy (1885 m), point culminant du massif central, partage les eaux entre les bassins de la Dordogne et de l'Allier. Dans le bassin de l'Allier, il participe à la ligne de crête passant par le Puy de Dôme (1464 m), qui sépare les bassins de la Sioule et de l'Allier, et qui constituait dès l'indépendance gauloise la frontière naturelle entre les *pagi* arvernes de Riom à l'Ouest et de Tallende à l'Est. Sur cette ligne de crête, le Puy de Sancy, plus haut sommet des Monts Dore, et son frère le Puy de Dôme, plus haut sommet des Monts Dômes, encadrent le Puy de Monne qui fonda l'*oppidum* de Corent (ligne a, Fig. 1). Au XIX^e siècle, on attribuait l'origine du nom du Puy de SANCY à Saint Sixte. Cette étymologie fut justifiée par son nom vulgaire de « Puy de la Croix », celle vers laquelle se rendait chaque année le 6 Aout une

procession depuis la paroisse de Saint Donat au vocable de Saint Sixte. Dans les Bornes, le village de Saint Sixte (Haute Savoie) doit son nom à la famille noble des Sancy de Repositorio, bienfaiteurs de la Chartreuse du Reposoir : par attraction de cette œuvre catholique, le village et la famille éponyme prenaient le nom d'un nouveau saint, Saint Sixte. En Bade, l'ancien nom de la ville de SECKINGEN, l'*oppidum Sanctionem*, est aussi une réinterprétation en *Sanct-* du thème celtique *Sant-*². L'attraction par *sanctus* d'un toponyme *sant-* s'est encore produite à Saint Igny de Roche (71) comme l'indiquent ses formes anciennes de *Sanctæ Mariæ Santiniaci vel Centigniacci ecclesia* (X^eme siècle) qui évoluent par intercalation d'un c en *Sainctigny de Roiche* en 1543, pour terminer en *Saint Igny* en 1666³. Le jeu de mots Saint Sixte ne peut pas servir non plus d'étymologie pour le PUY DE SANCY dont le nom est bien antérieur au nom de PUY DE LA CROIX⁴. Il existe ailleurs en France, et il y a toute chance qu'il ait la même origine que SANCY (Saint Frenchy, Nièvre), *Sanceyum* (1213), *Sanciaco* (1327) et autre SANCY (Aisne ; Seine et Marne ; Meurthe et Moselle ; Artix, Ariège) dont l'étymologie **Santiacon*, « le domaine de *Santios* », s'applique aussi en Auvergne aux toponymes SANSAC (Côte d'Or), *Sanciaccum* (923), SANSAC (Saint Jean Lachalm, Haute Loire), SANSAC (Chalus, Puy de Dôme) et SANSSAT (Allier). Xavier Delamarre a répertorié les noms propres gaulois *Santius*, *Santia*, *Santianus*, *Santinus*, *Santis*, *Santonius*, *Santonos*. Dans « *oppidum San(c)tionem* », il voit le nom propre **Santios* suffixé **Santion* à l'animé avec thème en nasale, une construction employée avec les théonymes⁵. *Santius* est justement attesté comme théonyme par le *Deo Santio*⁶ de Miltenberg sur le Main⁷, dans une dédicace faite par un soldat gaulois⁸, qui aurait pu d'ailleurs être un Arverne sachant qu'une autre divinité invoquée dans le même lieu était le *Mercurius Arvernorum*⁹.

Certains auteurs ont imaginé à propos de ce *Deus Santius* une divinité hypothétique des *Santones*, les Santons de la cité gauloise de Saintes, appelée *Santonica*,

¹ Loiseau, 2024, 2026a, b et c.

² Delamarre, 2012, p 229.

³ Valabrègue, 2018.

⁴ Ramond, 1811, p 137.

⁵ Delamarre, 2012, p 228.

⁶ CIL XIII 6607.

⁷ Delamarre, 2012, p 229.

⁸ Hiernard, 1999.

⁹ CIL XIII 6603.

Santonica tellus (IV^o s.), puis *Civitas Sanctonum* (III^o s), in *Sanctonico* (727) avec la même intercalation d'un c, puis SAINTONGE avec intercalation d'un i. Ils rapprochent le nom des Santons du gaulois *Sentu*, chemin¹⁰. Néanmoins, aucune inscription n'atteste du culte d'un dieu *Santios*, « dieu Chemin », chez les Santons. Les fondations augustéennes contemporaines *Mediolanum Santonum* (Saintes), *Augustoritum* (Limoges) et *Augustonemetum* (Clermont-Ferrand) furent reliées par une voie d'*Agrrippa*. Un dieu *Santios* du chemin aurait-il patronné non seulement la capitale des Santons, terminus de la voie d'*Agrrippa* Lyon-Saintes, mais la voie elle-même ? Dans la Loire, sur cette voie d'*Agrrippa* Lyon Saintes, SAINT SIXTE est un autre exemple d'attraction par l'hagionyme d'un ancien gaulois **Santiacum*. Mais l'étymologie des *Santones* par *Sentu*, le chemin, n'en est pas assurée pour autant. X. Delamarre propose une étymologie alternative de *Santios* par la racine indoeuropéenne **Sm-ti*, *Sm-to*, « un, unique, uniforme, rassemblé »¹¹, allemand *samt*, *mit*, « avec », *zusammen*, « ensemble », latin *Simitu*, « en même

temps, bientôt », de <**Sem-eitus*, « l'aller ensemble, marcher de pair »¹², Irl. *Emith* < *Sam-iti*, « de même, comme ». *Santios* prendrait alors le sens de rassemblement, le *Deus Santius* serait le « dieu Rassembleur » et non pas le « dieu Chemin »¹³.

Fondation de deux oppida

Dès le II^o siècle av J.C., le Puy de Sancy contribua à la fondation de la cité arverne sous l'*oppidum* de Corent : par un alignement avec la ville de *Biliomagos*, « le marché du pilier », il fonda l'axe cardinal Est-Ouest du plan terrestre de cette fondation (Fig. 1)¹⁴. La ville de *Biliomagos* se trouvant elle-même alignée entre le Puy de Dôme et Pierre sur Haute, point culminant du massif du Forez, la position de l'*oppidum* de Corent se trouvait dépendre étroitement de trois sommets emblématiques de l'Auvergne. En outre, le Puy de Sancy partagea avec le Puy de Monne la détermination de l'orientation du sanctuaire de l'*oppidum* de Corent¹⁵. Dès lors, il faut que le Sancy ait été dénommé dès cette période, et ce fut sans doute déjà par *Santios*, mais rien ne permet encore de trancher entre « Celui du Chemin » et « l'Unique ».

Fig. 1- Le Puy de Sancy fondateur de l'*oppidum* de Corent

Limites de *pagi*. *Biliomagos*, « le marché du pilier » : chef de *pagus*. Encart : orientation du sanctuaire de Corent. A : Source de la Monne ; B : Puy de Monne. Ligne 1 : $P_1 = 0.51$ (infographie P. Loiseau).

Dans la première moitié du premier siècle av. J.C., le Puy de Sancy participa de même à la fondation de l'*oppidum* de

Gondole sur un axe qui partait du Puy de Sancy. Sur une carte, la ligne de 82 km tirée du sommet du Puy de Sancy au sommet du

¹⁰ Lacroix, 2003, p 22.

¹¹ Pokorny, IEW, p 902.

¹² Arnoult et Meillet, 2001, p. 627.

¹³ Delamarre, 2023, p 242.

¹⁴ Loiseau, 2026a, p. 9.

¹⁵ Loiseau, 2026a.

Puy Snidre, le deuxième sommet de la Montagne Bourbonnaise, passe à l'intérieur de l'*oppidum* de Gondole (ligne 2, Fig. 2). La probabilité combinatoire que cet alignement parfait soit le fruit du hasard est suffisamment faible ($P_1 = 0.04^{16}$) pour affirmer qu'il est intentionnel. C'est donc sciemment que, vers 80 av. J.C., l'aristocratie arverne fonde ici une nouvelle ville sous l'égide de deux sommets emblématiques de la cité, dont l'un, le Puy de Sancy, représentait le point culminant de la Gaule. Dans ces conditions, il faut que leur intention se soit manifestée d'une façon ou de l'autre dans les noms de ces trois sites géosymboliques. L'intention de vouer la fondation de l'*oppidum* de Gondole à la ligne du Puy de Sancy au Puy Snidre est attestée par l'emplacement sur le même axe d'autres créations anthropiques. Il s'agit d'abord de Tallende, l'un des quatre chefs de *pagi* arvernes, fondés selon le modèle typique de la cité celtique divisée en quatre parties renvoyant aux directions du plan terrestre¹⁷. Cet alignement de Tallende avec les points précédents ($P_1 = 0.03$) confirme l'intention d'en faire un axe fondateur car, de par son nom gaulois, TALLENDE, **Talamate*, était le chef de *pagus* dédié au plan terrestre¹⁸. Ainsi, selon la conception cosmologique des Gaulois, l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole symbolisait le monde réservé aux hommes, *Bitu*.

La position des deux sommets précise l'intention des fondateurs de la nouvelle ville en la référant au territoire arverne. Le Puy de Sancy se trouve à la frontière des *pagi* de Riom et de Tallende¹⁹, tandis que le Puy Snidre se trouve sur la frontière des Arvernes et des Ambivarètes, un petit peuple placé à l'époque de la guerre des Gaules sous la dépendance des Eduens²⁰. De plus, le prolongement de l'alignement vers le Sud-Ouest confine aux frontières des Arvernes avec les Lemovices en un nouveau point géosymbolique, mis en évidence à Saignes (Cantal) par une statue du cavalier à l'anguipède²¹. L'intentionnalité de cet alignement est flagrante puisque la proba-

Fig. 2 – Le Puy de Sancy fondateur de l'*oppidum* de Gondole

Frontières de cité sous l'indépendance gauloise (lignes continues), limites entre les *pagi* arvernes (tirets). Tallende : chef de *pagus*. Sablier : statue du cavalier à l'anguipède. Ligne 2 : $P < 0.01$ (infographie P. Loiseau).

bilité qu'il soit dû au hasard est infime ($P_1 = 0.009$)²². La ligne supportée par le Puy de Sancy et le Puy Snidre couvrait toute l'étendue de la cité sur 116 km entre la frontière des Lemovices et la frontière des Ambivarètes (Fig. 2) en passant par la ville capitale, suivant l'image géométrique du diamètre d'un cercle territorial dont le Puy de Sancy représenterait le centre.

Les choix fondateurs des Arvernes revêtaient un caractère sacré. Ainsi l'atteste la présence sur la même ligne, de deux sites présumés d'un *fanum* (Fig. 1). Le *fanum* assuré de RAJAT est implanté près de la limite triple des communes de Beaune le

¹⁶ Détail des calculs en annexe.

¹⁷ *Omnis Civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est* (César, BG, I, 12) ; Hily, 2011, p 281. Le nom gaulois de cette organisation est **Petrucoia* d'après le nom des Pétrocores (Pailler, 2018).

¹⁸ **Talamos*, Loiseau, 2024.

¹⁹ Id.

²⁰ César, DBG, VII, 90.

²¹ Le cavalier est identifiable à *Taranis*. Deux autres statues du cavalier à l'anguipède marquaient les frontières du territoire arverne, l'une à la frontière de Bituriges, l'autre à celle des Vellaves (Loiseau, 2026b).

²² Cf. Annexe.

Froid, Saint Nectaire et Murol²³ sur un plateau orienté vers l'Est, bordé sur trois côtés par des falaises, qui expliquent son nom gaulois de **Ratiate*, du gaulois *Rate*, « muraille, rempart ». Les fouilles de ce sanctuaire en 1954 ont livré des statuettes en terre blanche des déesses Mères, des monnaies, une statuette en bronze d'Harpocrate, dieu du silence et du soleil du matin,²⁴ et une tablette en bronze écrite en latin sur les deux faces²⁵. Le mobilier s'échelonnant du Ier s. av. J.C. au IV^e s., le sanctuaire a donc fonctionné cinq siècles, et les monnaies datant de la fin de l'occupation du site sont parmi les dernières récoltées en Auvergne dans un site de culte païen. La possibilité d'un deuxième *fanum* sur l'alignement est révélée par le toponyme NIOFAN (Cournois, Puy de Dôme), un composé gallo-latin **Noviofanum*, du gaulois *nouios*, nouveau²⁶ et du latin *fanum*, temple, « le nouveau temple ». Nous sommes alors en présence d'un alignement de 6 sites géosymboliques tout à fait improbable ($P_1 < 0.006$) associant à l'*oppidum*, 2 sommets montagneux, 1 chef de *pagus* et 2 *fana*. La ligne que les Arvernes imaginèrent pour fonder l'*oppidum* de Gondole sur un axe passant par le sommet du Puy de Sancy se comprend en voyant dans SANCY **Santiacon* « le domaine du Rassembleur » et dans SNIDRE **Sintobriga*, « la montagne liée »²⁷. Malgré sa valeur descriptive et explicative, le théonyme *Santios* se réduit cependant à un pseudonyme topique qui cache le nom véritable du dieu en raison d'un interdit de nommer les divinités tutélaires. De ce point de vue religieux, la présence dans le *fanum* de Rajat d'une statue d'Harpocrate, le dieu du silence, habituellement représenté un doigt sur la bouche, est révélateur. Sur le plan politique²⁸, le lien exprimé dans **Sintobriga* rattache la montagne frontalière à l'*oppidum* de Gondole et au « domaine de **Santios* » sous le signe d'un rassemblement de la cité arverne. L'ensemble évoque l'image d'un cercle territorial pointé en son centre et traversé par un diamètre qui est l'axe fondateur de l'*oppidum*.

Fig. 3– Le Puy de Sancy dans le sanctuaire frontalier triangulaire de la fondation de Gondole

Frontières des Arvernes sous l'indépendance. Etoile : *oppidum* de Gondole. Sabliers : statues frontalières du cavalier à l'anguipède, bornes du sanctuaire frontalier. L'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole en est une hauteur. SANCY, **Santiacon* ; SANSON, **Santion* (infographie P. Loiseau).

Une autre image géométrique présida à la fondation de la cité sous l'*oppidum* de Gondole. Trois statues du cavalier à l'anguipède furent élevées aux frontières de la cité pour marquer les bornes d'un vaste sanctuaire frontalier de forme triangulaire²⁹. L'intention des géographes et architectes arvernes s'étendait véritablement à une géométrie du triangle à l'échelle du territoire. Ils s'intéressèrent particulièrement aux hauteurs de ce triangle car deux d'entre elles passent par les deux principaux sommets emblématiques de la cité : le Puy de Dôme et le Puy de Sancy (Fig. 3). La seconde est précisément l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole précédemment décrit qui part de la statue du cavalier à l'anguipède de Saignes à un sommet du triangle (54°) et se présente perpendiculairement au côté

²³ D. Allios, communication personnelle.

²⁴ Verdier, 1963 ; Mitton, 2007, p 70 ; Cléménçon et Ganne, 2009, p 165.

²⁵ Lambert, 2014, p 160.

²⁶ Delamarre, 2001, p 199.

²⁷ Loiseau, 2026c.

²⁸ « Religion et politique étaient intimement liées » (Brunaux, 2024, p 146).

²⁹ Loiseau, 2026b, Fig. 3.

opposé entre les statues d'Usson en Forez et de Naves (144°).

Rassemblement des Ambivarètes

A l'avènement d'*Augustonemetum*, le rôle rassembleur joué par le Puy de Sancy au service de la cité s'étend aux peuples voisins et c'est encore une fois par la géométrie des alignements que les fondateurs arvernes vont exprimer leur hégémonie. Dans l'Allier, Viermeux (Cusset) fut l'*oppidum* principal des Ambivarètes installé au confluent du Jolan et du Sichon, lui-même affluent de l'Allier. Il comportait deux enceintes enserrant l'une 27 hectares, l'autre 35 ha. La première était fermée par un talus de 7 à 8 mètres pourvu d'un *murus gallicus* qui avait demandé le transport de plus de 3000 m³ de dalles calcaires à but ostentatoire³⁰. Cet *oppidum* a livré du matériel daté de la fin du II^e siècle et du début du I^{er} siècle av. J.C.³¹. Le latin *Murus* a laissé plusieurs toponymes qui dénomment en réalité d'anciens *oppida* gaulois. Le nom MURCENS (Cras, Lot), un des plus importants *oppida* des Cadurques construit à partir de la fin du II^e siècle avant J.C., est réputé venir du latin *Murus Cinctus*³². D'une surface de 80 hectares, l'*oppidum* de Murcens est entouré d'un *murus gallicus* haut de 5 mètres et d'une longueur de 2 km³³. Il a livré des amphores et du mobilier de la Tène finale. En absence d'occupation gallo-romaine précoce, il dut être abandonné dès la conquête³⁴. A Saint Marcel (Indre), un autre **Murus cinctus* se cache dans le toponyme LES MERSANS sur le site de l'*oppidum* biturige d'*Argentomagus*, un plateau de 30 hectares protégé par des escarpements et barré vers 100-80 av. J.C. par un rempart doublé d'un fossé extérieur³⁵. Autre exemple, le toponyme BOIS MAUSSAND se trouve au pied de l'*oppidum* de Levroux (Indre) pourvu d'un *murus gallicus* daté du milieu du premier siècle av. J.C.³⁶. Enfin, SAUMUR est un **Salvus Murus*, un « rempart bien conservé ». Par analogie, un rhotacisme sur le vieux français **Vieil*

Mur. ou le latin *Vetulus Murus*, peut expliquer le nom de VIERMEUX. En revanche, il ne peut pas représenter le nom gaulois de la ville. Au Sud de la première enceinte de Viermeux, le toponyme VIRAN est le gaulois **Viranon*, « le domaine de *Viros* »³⁷. Dans une recherche du nom gaulois de l'*oppidum*, il faut peut-être accorder plus d'importance au toponyme LA COURONNE situé à 400 mètres de l'enceinte de l'*oppidum*, de l'autre côté de la vallée du Jolan. L'interfluve de LA COURONNE est le site d'un *castellum* remontant à l'antiquité³⁸ sur lequel aurait pu se transférer le nom gaulois de l'*oppidum* de Viermeux. Dans cette hypothèse, COURONNE viendrait du pluriel latinisé *Coronna* d'un gaulois **Coronnon*, « hauteur enclose » qui s'appliquerait à l'*oppidum* de Viermeux de la même façon que **Corennon* s'applique à l'*oppidum* de Corent³⁹.

La ligne de 86 km qui relie le Puy de Sancy à l'*oppidum* de Viermeux passe près du *forum* d'*Augustonemetum* (ligne 3, Fig. 4). Certes, la probabilité que cet alignement de trois points soit dû au hasard n'est pas assez faible ($P_3 = 0.15$), mais le fait qu'il passe aussi à TARGNAT (Saint Beauzire, Puy de Dôme), le rend vraiment improbable ($P_3 = 0.02$). TARGNAT est l'un des quatre toponymes arvernes du type **Taraniacum*, signifiant « le domaine de *Taranis* »⁴⁰, la divinité du ciel et du tonnerre. Sous l'indépendance, trois toponymes TARRAGNAT, **Taraniacum*, avaient servi à valider la fondation des chefs de *pagi* arvernes. TARGNAT fut probablement créé postérieurement aux trois toponymes TARRAGNAT lors de la fondation d'*Augustonemetum* par alignement avec un de ces sites éponymes pré-existants, TARRAGNAT (Courpière) et avec le chef de

³⁰ Lallemand, 2007, p. 128

³¹ Id., p. 115.

³² Krausz, 1998, p. 84.

³³ Büschenschütz, et Mercadier, 1989.

³⁴ Id., p. 27-28.

³⁵ Krausz S., 1998, p. 84.

³⁶ Buschenschutz et al 1988, p. 106.

³⁷ « Monsieur Juste » (Delamarre, 2012, p. 272), un nom d'homme attesté à Mayence (Delamarre, 2007, p. 202).

³⁸ Martinez et Chabert, 2012.

³⁹ **Corennu* (Dauzat, 1971, p. 194). La racine *Coro-* de COURONNE correspond mieux au nom gaulois *coro-*, « fermé » (Delamarre, 2019, p. 246) que le *Core-* de *Corennum*.

⁴⁰ Non montré ici, publication en préparation.

pagus Riom, *Ricomagos*⁴¹, « le marché rattaché » (ligne b, Fig. 4 ; $P_b = 0.096$). En créant Targnat en alignement entre le Puy de Sancy et Viermeux, les géographes arvernes exprimaient leur intention de vouer l'annexion des Ambivarètes à *Santios* et à *Taranis*. Il faut bien désormais comprendre *Santios* comme « celui du rassemblement ».

Comme la fondation de l'*oppidum* des Ambivarètes précéda celle de la capitale gallo-romaine des Arvernes, il faut que l'emplacement d'*Augustonemetum* ait été choisi sur la ligne joignant l'*oppidum* des Ambivarètes au Puy de Sancy. La ville fut donc fondée en même temps que le territoire de la cité était restructuré par l'annexion des Ambivarètes, et c'est pour signifier cette annexion qu'*Augustonemetum* fut fondée en alignement entre Viermeux et le Puy de Sancy. Dès lors l'emplacement de la nouvelle capitale était entièrement déterminé par son autre alignement avec Brioude et le sanctuaire de Gergovie⁴².

Rassemblement des Vellaves

Dans un passage de la guerre des Gaules, César nous apprend que les Arvernes avaient sous leur empire les Eleutètes, les Cadurques, les Gabales et les Vellaves⁴³. Il est repris plus lyriquement par Camille Jullian : « Les peuplades sauvages qui bordaient vers le Midi le plateau central, Cadurques du Quercy, Rutènes du Rouergue, Gabales du Gévaudan, sans être aussi dépendants que les Vellaves, étaient tenus dans une clientèle assez stricte, et reconnaissaient franchement l'empire des Arvernes. Tous ces pays constituaient au sud de l'Auvergne, depuis le Mézenc [en Velay] jusqu'au Pic de Nore [dans la Montagne Noire], et de là jusqu'aux Gorges de la Cère [Cantal], un vaste demi-cercle de montagnes, de forêts et d'amitiés qui garantissaient et consolidaient le peuple arverne du côté des grandes vallées méridionales »⁴⁴. En effet, aux confins du territoire arverne, ces cités occupaient un espace stratégique de la Gaule au contact de la *Provincia* romaine.

Fig. 4 – Le Puy de Sancy rassembleur des capitales voisines

Etoiles : villes capitales (*Op* : *oppida*).
Hexagones : Chefs de *pagus* 1 : RIOM, **Ricomagos* ; 4 : BRIOUDE, **Brivate*. Toponymes **Taraniacon* (sabliers) : 2 TARGNAT, 3 TARRAGNAT (Courpière). 5 : SANSON, **Santion*. 6 : COREN, **Corennon*, homonyme de l'*oppidum* de Coren. 1-2-3 : ligne b. Probabilités de fortuité des alignements sur le Sancy : *oppidum* de Viermeux, ligne 3, $P_3 = 0.020$; *oppidum* de Rochelambert, ligne 4, $P_4 = 0.096$; Javols, ligne 6, $P_6 = 0.76$. Tous : $P_3 * P_4 * P_6 = 0.00015$ (infographie P. Loiseau).

Le *pagus* des Vellaves occupait seulement une grosse moitié du département de la Haute Loire. Le nom de la tribu locale, les *Uell-avi*, est basé sur le radical *uell-* contenu dans le nom commun *vellaunos* de *uell-amno*, « le chef, le commandant »⁴⁵. Pour J. Lacroix, leur nom signifie « ceux qui dominent »⁴⁶ : « les Vellaves ou tribu du Velay, pays qui n'est après tout que le prolongement méridional des vallées et des montagnes de l'Auvergne, étaient dans une dépendance complète : leur sort fut si étroitement lié à celui des Arvernes que César ne distingua presque jamais les deux peuples ». Il finit même quelquefois à

⁴¹ Loiseau, 2024.

⁴² Loiseau, 2026d.

⁴³ DBG VII, 75 : *Eleutetis, Cadurcis, Gabalis, Vellavis, qui sub imperio Arvernorum esse consueverant*.

⁴⁴ Jullian, 1963.

⁴⁵ Delamarre, 2023, p 387-389. Où *-amn* devrait être un suffixe déverbatif de **Uel-*, « commander ».

⁴⁶ Lacroix, 2003, p 56.

assimiler les Vellaves à un *pagus* des Arvernes⁴⁷. Pour Strabon aussi, les *Vellavi* ne formaient « à l'origine » qu'un seul peuple avec les Arvernes, ce qui implique qu'ils en furent séparés plus tard⁴⁸. De même, pour César, leur cité était inféodée aux Arvernes de longue tradition⁴⁹. En effet, les Vellaves n'avaient pas de monnaie propre et les seules qu'on ait retrouvées sur leur *oppidum* de Rochelambert sont arvernes. C'est pourquoi ils leurs restaient probablement plus assujettis que ne le furent d'autres cités réunies dans la confédération arverne comme les Cadurques, avec lesquels ils s'étaient liés *in fide* et que César appelle aussi leurs clients⁵⁰. Par leur frontière avec les Helviens sur le Mézenc, les Vellaves étaient voisins de la *Provincia* depuis sa conquête par les Romains en 120 av. J.C.

Avant la conquête, les Vellaves avaient établi leur capitale sur le plateau qui domine l'actuel château de la Rochelambert à Saint Paulien (Haute Loire). Ce petit *oppidum* d'une surface limitée à une douzaine d'hectares fut une agglomération de hauteur ceinte d'une défense naturelle. « Occupé de façon relativement dense durant la tène finale », donc antérieurement à l'époque augustéenne⁵¹, « son mobilier se rattache majoritairement à la fin du II^e siècle et au début du I^{er} S. av. J.C. ». Le nom actuel de l'*oppidum*, issu de *Rupes Lamberti* (1250) est celui de la famille Lambert de la Roche, d'antique et haute chevalerie, qui donna des seigneurs, vicomtes et marquis de la Rochelambert, le principal fief de la paroisse de Saint Paulien⁵², et dont le château a été décrit par Georges Sand dans son roman Jean de la Roche, après le voyage qu'elle fit de Clermont à Brioude et au Puy. Après la conquête, une nouvelle capitale gallo-romaine des Vellaves fut construite à 1.8 km de l'*oppidum* de Rochelambert. Son nom était *Ruessio*, *Reveisione* (Ptolémée). Le premier diocèse fut installé à *Ruessio*, puis fut déplacé à la fin de l'antiquité⁵³ à *Anicium*, sur le site d'un ancien culte païen⁵⁴ qui

devint *Podium Sanctae Mariae*, l'actuelle ville du Puy.

On ignore si la capitale gallo-romaine avait repris le nom gaulois de l'ancien *oppidum*, tout proche. *Ruessio* est un toponyme gaulois exprimé sous la forme animée **Ro-uessio-(n)*, qui signifie « le domaine de *Rouessios* »⁵⁵. Ce nom propre est lui-même composé de *Ro-*, intensif, et de *-uissio* < *-uid-t-io* où l'on reconnaît le radical *-uid-*, qui signifie « savoir, connaissance »⁵⁶. *Rouessios* était donc un « Grande Science », et possiblement une divinité capable de donner un nom avantageux à une ville capitale. D'autres divinités ont porté le même préfixe *Ro-*, comme *Rosmerta* « la très pourvoyeuse », et le même radical comme les *Deae Cluto-vidae*, « déesses à la Science Fameuse ». Le nom d'*Anicium* est connu depuis le VI^e siècle. Le radical qualifié d'obscur par Dauzat⁵⁷ est réputé pour certains venir du grec *anikios* « terme rare qui signifie concerné par la victoire »⁵⁸. Tellement rare et si loin de la Grèce qu'il serait plus sûr d'en proposer une étymologie gauloise. Il pourrait s'agir de **An-icio-*, composé du privatif *an-*, et de *Ic(i)o*. Il exprimerait donc le contraire de *Ico-li-sma*, Angoulême, « la très *Ico* », une petite cité réputée indépendante de ses voisins Pictons, Santons et Lemovices. Peut-être la dépendance des Arvernes privait-elle les Vellaves de cette dignité d'« *ico* », dont le sens réel reste inconnu mais que quelqu'un finira un jour par décrypter.

La ligne de 87 km tirée du sommet du Puy de Sancy à l'*oppidum* de Rochelambert, passe par Brioude, *Brivate*, un autre des quatre chefs de *pagus* des Arvernes (Fig. 4). La probabilité que l'alignement soit fortuit n'est pas assez faible pour convaincre d'emblée d'une intention (ligne 4, P₄ = 0.14), mais elle ne fait plus aucun doute en observant qu'il se prolonge au sud jusqu'au MONT SIGNON (Chaudeyrolles, Haute

⁴⁷ Julian, 1901, p 89-90.

⁴⁸ Strabon : « *Velauni, qui olim Arvernus adscibebantur* ».

⁴⁹ César, DBG VII, 75 : *Eleutetis, Cadurcis, Gabalis, Vellavis, qui sub imperio Arvernorum esse consueverant*.

⁵⁰ César, DBG VII, 4 : *Vercingetorix, convocatis suis clientibus*.

⁵¹ Provost et Vallat, 1997, p 130.

⁵² De Jourda de Vaux, 1931, p 42.

⁵³ L'évêque du Velay y a sa résidence en 51 (Gaussin, 1951, p 2544).

⁵⁴ Vilatte, 1996. Pour Grégoire de Tours, il s'agit d'un simple *locus* (Gaussin, 1951, p. 246).

⁵⁵ Delamarre, 2023, p 217 et 222.

⁵⁶ Delamarre, 2023, p 217, et 411-412.

⁵⁷ Dauzat, 1931, p 370.

⁵⁸ Vilatte, 1996, p 148.

Loire), à la frontière des Vellaves et des Helviens (Fig. 3) car la probabilité que l'alignement de ces 4 points soit dû au hasard devient $P_4 = 0.0096$. En effet, non seulement l'alignement est de bonne qualité, mais il réunit deux sites assez rares pour porter le nom gaulois du lien, *sino*, car le premier nom gaulois de Brioude, passé plus tard à la rivière SENOUIRE, est **Sinoduron*, « la ville du lien »⁵⁹ tandis que le Mont SIGNON, **Sinon*, représente la forme simple du même mot. Encore une fois, le nom du mont, *Sinho* (1469)⁶⁰ est exprimé sous une « forme animée », c'est à dire composé uniquement du nom propre, donc soupçonnable en l'occurrence de surnommer une divinité. Le théonyme présumé, restituable **Sinos* ou **Sini(u)s*, serait voisin de *Sinatis*, une épiclese de Mars « aux liens ». Il est en tous cas formé sur le nom commun *Sino*, « le lien, le collier, la chaîne » muni du suffixe adjectival *-on*⁶¹.

Qui plus est, sur la même ligne, le toponyme SANSON (Torsiac, Haute Loire) ajoute un deuxième toponyme sur *Santios*, restituable **Santion*, l'étymon de Seckingen (ci-dessus). Sanson est bien un site géosymbolique dont l'emplacement est complètement déterminé puisqu'il se trouve aussi en alignement et à égale distance des statues du cavalier à l'anguipède de Saignes et d'Usson en Forez qui jalonnent la base du sanctuaire frontalier triangulaire de la fondation de Gondole (Fig. 3). Il résulte de cet alignement de 5 sites géosymboliques que la capitale des Vellaves était reliée deux fois à **Sin(i)us/Sinos* « Celui du Lien » et deux fois à *Santios*, à comprendre définitivement comme « le Rassembleur ». Ce faisant, les druides cultivaient la sémiologie toponymique pour signifier que l'ensemble de la cité des Vellaves était soumise aux Arvernes, en doublant l'explicitation géométrique de la ligne par l'explicitation linguistique du lien.

Une ligne tirée du sanctuaire de Corent jusqu'à l'*oppidum* de Rochelambert

passé sur les marches de la cathédrale du Puy (ligne 5, Fig. 4). L'intentionnalité de cette ligne de trois sites, presque certaine ($P_5 = 0.09$), valide l'existence de l'ancien lieu légendaire de culte païen qui précéda la ville d'*Anicium*. L'intention d'aligner les trois sites devient tout à fait certaine en voyant que la ligne passe de plus par le sanctuaire de Gergovie ($P_5 = 0.009$) de telle façon que les sanctuaires de deux capitales successives des Arvernes, les *oppida* de Corent et de Gergovie, s'alignent avec deux capitales successives des Vellaves, l'*oppidum* de Rochelambert et *Anicium/Le Puy*. L'implication de Corent dans cet alignement ferait remonter la mémoire de la soumission des Vellaves aux Arvernes au II^e siècle avant J.C., mais la chronologie des sites veut que le sanctuaire de l'*oppidum* de Gergovie, fut placé postérieurement sur la ligne tirée depuis les deux sites vellaves jusqu'au sanctuaire de Corent. A l'appui, sur cette ligne, la présence entre les sanctuaires de Corent et de Gergovie, de deux toponymes MARMAND/T, du gaulois *Milmanios*, « le prieur »⁶² montre qu'elle fut reconduite par volonté mémorielle à l'époque gallo-romaine. Une nouvelle particularité géométrique consiste dans une orthogonalité, à vrai dire imparfaite, entre la ligne qui joint les capitales arvernes et vellaves (141°, Fig. 2) d'une part, et l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole (55°) d'autre part.

Rassemblement des Gabales

Le nom des Gabales est dérivé d'un mot gaulois désignant la fourche, *Gabalos*, *Gablos*⁶³. César les mentionne lors de l'ambassade du cadurque *Lucterius* en vue d'obtenir l'aide des Gabales et des Nitobroges lors d'une expédition des alliés des Arvernes contre la Narbonnaise⁶⁴; les Gabales interviennent ensuite aux côtés des Arvernes dans une expédition contre les Helviens de la *Provincia*⁶⁵; puis dans le contingent de secours envoyé à Alésia, ce qui nous informe sur la fidélité de leur clientèle. Après la défaite, ils entrent dans le

⁵⁹ Loiseau, 2026, p 10a. **Senodurum* a été proposé par Dauzat. Compte tenu de la relation linéaire avec **Sinon*, le Mont Signon, **Sinoduron*, « la ville du Lien », de préférence à **Senoduron*, de *Seno/Saino*, (Delamarre, 2021), « la ville magique », sur la même racine **Sai*, « lier ».

⁶⁰ Arsac, 1991, p 82., qui hypothétise d'après Ch. Rostaing une racine oronymique **san*/**sen*. Cf.

Senez. Thème *Seno/Saino*, le lien au sens magique (Delamarre 2021).

⁶¹ De Hofmann (Delamarre, 2013).

⁶² Billy et Loiseau, 2012 ; Loiseau, 2026c.

⁶³ Delamarre, 2001, p 145.

⁶⁴ *De Bello Gallico*, VII, 7.

⁶⁵ *De Bello Gallico*, VII, 64, 65.

groupe des cités stipendiaires payant tribu en impôts et en hommes pour les légions, alors que les Arvernes restaient cité libre⁶⁶. Après la conquête, « la création d'une *civitas* spécifique pour les Gabales peut avoir eu pour motivation, de la part d'Auguste, de ne pas accorder un territoire trop vaste et donc une hégémonie trop importante aux puissants Arvernes, sur les confins septentrionaux de la Narbonnaise »⁶⁷. En effet, Strabon écrit en 24 ap J.C. que " les Helviens ont à l'Ouest les Vellaves et les Gabales, autrefois dépendants des Arvernes". Comme les Vellaves, les Gabales n'avaient pas de monnaie propre, les seules trouvées sur le petit *oppidum* du Truc de Saint Bonnet de Chirac étant arvernes⁶⁸. La capitale Javols est une fondation augustéenne construite à la fin du Ier siècle av. J.C. Une occupation préromaine y est avérée mais « il semble en tout cas exclu d'y voir un *oppidum* important auquel aurait pu succéder la ville romaine »⁶⁹. Au second siècle, Ptolémée (*Géographie*, II, 7) cite *Anderedon* comme étant la ville majeure de la cité des Gabales. La table de Peutinger mentionne *Anderitum*, « le grand gué », plus tard appelée *Gabali, ad Gabalos*, aujourd'hui JAVOLS (Peyre en Aubrac, Lozère).

Encore une fois, un alignement existe entre le Puy de Sancy et Javols, capitale des Gabales, par COREN (ligne 6, Fig. 4). Site archéologique d'une source votive, COREN (Cantal), anciennement *Corennum, Corenium, Corenc*, est un synonyme de l'*oppidum* de CORENT (Puy de Dôme), *Coren* (X^e siècle), du nom commun gaulois **Corennon*, « hauteur enclose » sur la racine *Cor-*, « fermé »⁷⁰. L'alignement est de bonne qualité ($p = 0.02$), mais sa probabilité d'être dû au hasard ($P_6 = 0.76$) ne permet pas d'affirmer que, considéré seul, il soit de caractère intentionnel. Nous venons cependant de répertorier l'existence de 3 alignements de sites géosymboliques sur le sommet du Puy de Sancy qui engagent trois capitales des cités voisines : l'*oppidum* des Ambivarètes, un possible **Corennon*, ($P_3 =$

0.020), l'*oppidum* des Vellaves ($P_4 = 0.0096$) et la capitale gallo-romaine des Gabales par Corent, **Corennon* ($P_5 = 0.76$). Ensemble, ces lignes sont on ne peut plus intentionnelles : le calcul statistique et probabiliste montre que le risque de se tromper en l'affirmant est de 2 chances sur dix mille ($P_3 * P_4 * P_6 = 0.00015$). Si les Arvernes avaient utilisé depuis l'indépendance le Puy de Sancy comme site de rassemblement géographique de leurs fondations, ils en firent encore, lors de la fondation augustéenne, le témoin symbolique du ralliement des plus proches voisins ou alliés, Ambivarètes, Vellaves et Gabales. En revanche, nous n'avons pas trouvé l'évidence d'un alignement remarquable qui aurait relié le Puy de Sancy à la capitale des Eleutètes⁷¹, bien qu'ils aient été démembrés à la même époque pour agrandir le territoire arverne. Il ne faut pas douter qu'ils le firent d'une autre façon à découvrir, et il en va de même pour ce qui est de signaler géographiquement leurs amitiés Nitiobroges.

Protection du *nemetum* d'Auguste

Dans la ligne 3, le Puy de Sancy présida au choix de l'emplacement du forum d'*Augustonemetum* ($P_3 = 0.020$). Aurait-il rassemblé de la même façon le « *Nemetum* d'Auguste », c'est-à-dire le sanctuaire quadrangulaire agrandi sur la base du *cardo* et du *decumanus* de cette ville⁷² ? La réponse est positive pour deux de ses angles, Moissat et Manglieu/Puy d'Auger (Fig. 5). En effet, le Puy d'Auger s'aligne (ligne 8) entre le Puy de Sancy et TARRAGNAT (Auzelles) avec une probabilité de fortuité $P_8 = 0.071$; et la ligne 2 passe par Moissat avec une probabilité de fortuité $P_2 < 0.011$. Ces trois lignes passent par trois des angles et il s'agit bien d'une construction intentionnelle ($P = P_3 * P_8 * P_2 = 0.000016$), démontrant que la divinité *Santios* du rassemblement consacre le « *nemetum* d'Auguste ».

Le Puy de Sancy et *Taranis*

⁶⁶ Fabrié, 1989.

⁶⁷ Ferdière et al., 2009, p 172

⁶⁸ CAG, p 81 et 123.

⁶⁹ Id., p 182.

⁷⁰ Delamarre (2012, p124), thème nominal *Coro-* (Delamarre, 2023, p.246). « Hauteur fermée » (Lacroix, 2004, p. 124). Cf. note 39.

⁷¹ Supposée à Carlat (Cantal).

⁷² Les angles du *nemetum* d'Auguste sont le forum d'*Augustonemetum*, Moissat-Bas (**Magentiacon*, « l'agrandissement »), Puy d'Auger/Manglieu (**Podium Auger/Magnus Locus*, « puy de l'Augure/Grand Lieu ») et Puy d'Aoust (Ludesse) (*Podium Augusti*, le Puy d'Auguste) (Loiseau, 2026d).

Fig. 5- Le Puy de Sancy et le nemetum d'Auguste

Etoiles : oppida. Croix : toponymes **Taraniacon*. La ville d'*Augustonemetum* est à un angle de son propre sanctuaire périurbain appelé *Nemetum* d'Auguste. Le Puy de Sancy en parraine trois angles dont Moissat, **Magentiacon*, « l'agrandissement » et le Puy d'Auger/Manglieu, *Magnus Locus* (infographie P. Loiseau).

Taranis, le dieu du tonnerre des Gaulois, a marqué les sites fondateurs arvernes de deux façons. Historiquement, la première fut par la toponymie en nommant trois sites par **Taraniacon*, « le domaine de *Taranis* ». Dans la ligne 3, Le Puy de Sancy s'aligne avec TARNAT par le forum d'*Augustonemetum* jusqu'à l'oppidum de Viermeux de façon improbable ($P_3 = 0.020$). Dans la ligne 8, on vient de voir que le Puy de Sancy s'alignait avec TARRAGNAT (Auzelles) en passant par un site fondateur d'*Augustonemetum*, le PUY D'AUGER alias MANGLIEU, *Magnus Locus*⁷³ ($P_8 = 0.071$). Ces deux alignements de sites nommés **Taraniacon* avec le Puy de Sancy sont datables de la fondation d'*Augustonemetum* et très improbables ($P_3 * P_8 = 0.0014$), donc voulus. La seconde façon d'inscrire *Taranis* dans le territoire fut par l'érection sur site

d'un artefact architectural : la statue du cavalier à l'anguipède. Cette dernière représente le même dieu *Taranis* à cheval terrassant un monstre, à moins que le monstre ne soit que le porteur du cheval selon les interprétations⁷⁴. Un alignement déjà signalé (ligne 2) et datable de la fondation de l'oppidum de Gondole met en cause le site d'une statue frontalière du cavalier à l'anguipède à Saignes dans le Cantal (Fig. 5). Il est improbable ($P_2 < 0.0054$). Un deuxième relie le Puy de Sancy à la statue du cavalier à l'anguipède de Layat à Riom (ligne 7 ; $P_7 = 0.40$), en passant par le centre de Riom, chef de *pagus*. Un troisième alignement relie le Puy de Sancy à Pierre sur Haute, le point culminant du massif du Forez, en passant par la statue du cavalier à l'anguipède de Roussat à Saint Diéry (ligne 9, $P_9 = 0.135$). Ces deux dernières statues qui n'avaient pas servi lors de la fondation de l'oppidum de Gondole furent donc érigées plus tard lors de la fondation d'*Augustonemetum*⁷⁵. Les trois alignements globalement improbables ($P = P_2 * P_7 * P_9 < 0.00029$) confirment par la

Fig. 6- Le Puy de Sancy et Taranis

Limites de cités (lignes continues) et limite des *pagi* arvernes (tirets). Etoiles : capitales. Hexagones : chefs de *pagi*. Sabliers : statues de *Taranis* en cavalier à l'anguipède. Croix : toponymes **Taraniacon* (infographie P. Loiseau).

⁷³ Loiseau, 2026d.

⁷⁴ Loiseau, 2026b.

⁷⁵ Les quatre statues périurbaines qui participèrent à la fondation de Gondole, ainsi que les trois statues

frontalières sont étudiées ailleurs (Loiseau, 2026b). La participation de deux autres statues à la fondation d'*Augustonemetum*, celles de Layat et de Roussat, n'est pas montrée ici (en préparation).

statuaire que *Taranis* fut associé à *Santios* lors de la fondation augustéenne. Une différence entre les deux divinités est que *Taranis* apparaît dans la toponymie sous son vrai nom, alors qu'un tabou religieux interdit aux fondateurs de livrer le vrai nom de la divinité poliade simplement surnommée **Santios*.

Rassemblement des *Pagi* arvernes

Un alignement de sites partant du Puy de Sancy vers BILLOM, **Biliomagos*, « le marché du pilier », chef de *pagus*, passe par le sanctuaire de Corent, premier *oppidum* des Arvernes (ligne 1, $P_1 = 0.51$). De même, l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole qui part du Puy de Sancy passe par TALLENDE, autre chef de *pagus* ($P_2 < 0.0054$). Celui partant du Puy de Sancy et allant jusqu'à l'*oppidum* vellave de Rochelambert passe par BRIOUDE, **Brivate alias *Sinoduron*, autre chef de *pagus* avec une probabilité de fortuité $P_4 = 0.0096$. Enfin, le *deus Santius* est mis en œuvre dans un quatrième alignement datable de la fondation d'*Augustonemetum*, qui part du Puy de Sancy vers RIOM, chef de *pagus*, pour atteindre la statue du *Taranis* cavalier de Layat (Riom) avec une probabilité de fortuité de $P_7 = 0.40$. Individuellement, seuls les alignements du Sancy vers Tallende et vers Brioude sont intentionnels, mais la probabilité qu'ensemble les 4 alignements soient fortuits ($P = P_1 * P_2 * P_4 * P_7 = 0.000011$) prouve indéniablement l'intention de relier les 4 chefs de *pagus* au Puy de Sancy (Fig. 5). Il en résulte vraisemblablement que les chefs de *pagus* furent maintenus dans leur fonction après la fondation de Corent sinon dans la mémoire de leur fonction. *Ruessio*, l'ancienne capitale des Vellaves fut-elle instaurée comme chef de *pagus* arverne ? La question reste posée des adaptations de l'administration territoriale qui furent nécessaires pour gérer les territoires acquis sur les Ambivarètes et les Eleutètes, soit qu'ils furent gérés respectivement depuis Riom et Tallende, soit qu'un chef de *pagus* local fut nommé.

Identification pan-gauloise

Les Arvernes avaient érigé en sites sacrés les deux sommets les plus remarquables de leur cité. Le Puy de Sancy et le Puy de Dôme dominaient chacun les

Fig. 7 – Le Puy de Sancy rassembleur des chefs de *pagi* arvernes

Hexagones : chefs de *pagi*. Les lignes pointillées passant par les chefs de *pagi* représentent les axes d'orientation du plan terrestre à la fondation de Corent. a : *Oppidum* de Gondole ; b : Sanson, **Santion* ; c : *Oppidum* de Rochelambert, **Ruessio* ; d : Puy Signon, **Sinion* ; e : Puy Snidre, **Sintobriga* (infographie P. loiseau).

sommets de leur massif respectif et la ligne de partage des eaux qui les reliait servait de limite à une importante division clanique et administrative de la cité. Les deux puy furent consacrés à leurs divinités tutélaires sous les noms de *Santios* et *Dumias*, pour ne pas révéler leur vrai nom. Celui donné au Puy de Dôme (1468 m) est purement topique, « Celui de la Colline ». Celui donné au Puy de Sancy (1868 m) explique ses fonctions. L'étymologie de SANCY par une racine signifiant « seul, unique », qui ressort d'une proposition de X. Delamarre, correspond le mieux à l'attraction des dix alignements de sites mis en évidence dans la direction du sommet de ce Puy. Pour respecter le contexte toponymique, il convient d'interpréter *Santios* comme un

dieu rassembleur⁷⁶ et il est certain que *Santios* cache la principale divinité poliade des Arvernes, puisque sa montagne était la plus haute et la plus centrale.

Le Puy de Sancy est le point de convergence de 10 alignements de chacun 3 à 7 sites qui mettent en jeu un total de 26 sites remarquables. A part l'alignement du Puy de Sancy au Puy de Dôme qui fonde la division de la cité en *pagi*, l'étude des alignements du Sancy dénote une affinité de *Santios* avec *Taranis*, mais guère d'affinité avec les toponymes portant le nom des autres divinités fondatrices que furent *Mogontios* et *Arvernos*. Les Quatre divinités *Santios/Dumias* et *Mogontios/Arvernos* se partageaient donc la mise en réseau du territoire arverne. Nous ne les connaissons que sous des pseudonymes qui cachent les « vraies » divinités poliades pan-gauloises des Arvernes. Si nous avons à faire avec les divinités classiques de la Tène selon Lucain, *Teutatès*, *Esus* et *Taranis*, seul le dernier serait à écarter car son implication nominative dans les fondations exclut qu'il bénéficie du rang de divinité poliade. Il faut donc répartir les quatre surnoms entre deux divinité pan-gauloises : *Teutatès* et *Esus*.

Conclusion

La pratique qui consiste à aligner les fondations anthropiques sur des sites montagneux emblématiques en signe d'appropriation de l'espace fut inaugurée par les Arvernes avec la fondation de Corent et poursuivie lors des fondations de Gondole et d'*Augustonemetum*. Le but de ces exercices géométriques de visées à longue distance à l'échelle du territoire était de consacrer savamment et religieusement les nouvelles fondations⁷⁷. Ils bardèrent le territoire de réseaux de lignes connectées par des nœuds géographiques afin de les consacrer comme

sites géosymboliques. Outre leur facilité de repérage, les plus hauts reliefs étaient les lieux les plus proches du monde céleste. Le Sancy, qui les surpassait tous est aussi l'un des plus puissants lieux symboliques de la cité par le nombre de lignes qui s'y croisent. Le réseau d'alignements de sites qui converge à son sommet en fait le moyeu d'une roue. Ses dix rayons alignent sur le moyeu les deux *oppida* de l'indépendance arverne et ses quatre chefs de *pagus*. Après la conquête, le Sancy patronne aussi la ville d'*Augustonemetum* et son sanctuaire périurbain, le « *nemetum* d'Auguste ». Les autres points géosymboliques qui rayonnent à partir du Sancy sont deux sites sacrés déthéonymiques (toponymes **Taraniacon*), deux sanctuaires ruraux (le *fanum* de Rajat, la source votive de Corent), et trois sites monumentalisés à signification cosmologique, des statues du cavalier à l'anguipède. Des dix alignements décrits ici, sept furent créés lors de la fondation d'*Augustonemetum*. Si les relations topographiques du Puy de Sancy remontent à la première fondation arverne, la pratique s'en est donc généralisée sous Auguste. Lors de sa réforme territoriale des Gaules, le Puy de Sancy était le seul site géosymbolique digne de rattacher trois capitales des cités voisines pour mieux les incorporer aux Arvernes.

pierreloiseau@free.fr
11 Mai 2026

BIBLIOGRAPHIE

- Arnout A. et Meillet A., 2001. Dictionnaire étymologique de la langue latine, histoire des mots, 831 p.
Arsac J., 1991. Toponymie du Velay, Les Cahiers de la Haute-Loire, 461 p.

⁷⁶ Cet éclaircissement linguistique devrait s'appliquer aussi à l'ethnique *Santones*, interprétable comme « les Uniques ».

⁷⁷ Brunaux, 2024, p 124 : « Les figures géométriques se révèlent dans leur sacralité. Elles offrent des images savante de la divinité et du monde. »

- Billy P.-H. et Loiseau P., 2012. Les toponymes Marmand/t au pied de Coirent, Gondole et Gergovie (Puy de Dôme), *Bulletin de l'Association du site de Gergovie*, N° 33, p. 98-114.
- Brunaux J.-L., 2024. *La cité des druides*, Gallimard.
- Buschenschutz O. *et al.*, 1988. L'évolution du canton de Levroux d'après les prospections et les sondages archéologiques, Levroux.
- Büscheschütz O. et Mercadier G., 1989. Recherche sur l'*oppidum* de Murcens-Cras (Lot), Premiers résultats, *Aquitania*, p 25-51.
- Cléménçon B. et Ganne P., 2009. Les graffiti à *Totates* du bourg routier antique de Beauclair (communes de Giat et de Voingt, Puy de Dôme), *Gallia*, 66-2, 153-169.
- Dauzat A., 1931. La toponymie gauloise de l'Auvergne et du Velay, *Revue d'Etudes Anciennes*, 34-3, p 357-388.
- Dauzat A., 1971. *La toponymie française*, Payot.
- Delamarre X., 2001. *Dictionnaire de la langue gauloise*, Errance, 2001.
- Delamarre X., 2007. *Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique*, Errance, 237 p.
- Delamarre X., 2012. *Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne*, Errance.
- Delamarre X., 2013. Une récurrence de la toponymie vieille celtique : les formations en nasale – (h 3)on- faites sur un théonyme du type *Vesontio (locus)* <= *Vesontis Deus*, in *Continental celtic word formation, the onomastic data*, Garcia A, Juan L. ed., p 175-180.
- Delamarre X., 2021. Magiciens et magiciennes gauloises et le thème *seno/-saino-*, *Etudes Celtiques*, 47, p. 35-46.
- Delamarre X., 2019. *Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, I*, Les Cent Chemins, 398 p.
- Delamarre X., 2023. *Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois, II*, Les Cent Chemins, 563 p.
- Fabrié D., 1989. 989. Carte archéologique de la Lozère (48), *Ac. Inscr. Bel. Lettres.*, 143 p.
- Ferdière A., Marot E., Trintignac A. *et al.*, 2009. Une petite ville romaine de moyenne montagne, Javols / *Anderitum* (Lozère), chef-lieu de cité des Gabales, *Etat des connaissances (1996-2007)* », *Gallia*, 66, 2, p 171-225.
- Gaussin P.-R., 1951. La violle du Puy en Velay et les pèlerinages ; *Géocarregour*, 26-3, p 243-271.
- Hiernard J. et Simon-Hiernard D., 1999. Les Santons, les Helvètes et la celtique d'Europe centrale, *Aquitania*, XVI, p. 93-125.
- HILY, G., 2011. Le Dieu celtique *Lugus*, le soleil et l'organisation du territoire », in A. Meurant A. (Ed.), *Routes et parcours mythiques : des textes à l'archéologie*, Bruxelles, p. 139-154.
- Jourda de Vaux G. (vicomte de), 1931. *Le Nobiliaire du Velay et de l'ancien diocèse du Puy*, tome VI, La Haute Loire, Le Puy.
- Jullian C., 1901. A propos des *pagi* gaulois avant la conquête romaine, *Revue d'Etudes Anciennes*, 1, 77-97.
- Jullian C., 1963. *Vercingétorix*, Tallandier.
- Krausz, S., 1998. Un *murus gallicus* à Saint Marcel (Indre) : nouvelle approche de l'*oppidum* biturige d'*Argentomagus* dans le contexte européen, *Revue d'Archéologie du Centre de la France*, 37, p. 81-97.
- Lacroix J., 2003. *Les noms d'origine gauloise, la Gaule des combats*, Errance.
- Lacroix J., 2004. L'héritage toponymique gaulois dans le français (image et réalité), *Actes des colloques de la société française d'onomastique*, 123-143.
- Lallemand D., 2007. L'organisation du peuplement au Nord du Massif Central, le carrefour des Cités arverne, biturige et éduenne, in Menessier-Jouannet et Deberge eds., 2007, p 111-133.
- Lambert P.-Y., 2014. Le plomb inscrit du sanctuaire de Rajat à Murol, p 160-161, in *Eclats arvernes, fragments archéologiques (Ier-Ve siècle apr. J.C.)*, P Bet et B. Dousteysier eds., Presses Universitaires Baise Pascal.
- Loiseau P., 2024. Organisation du territoire dans une cité gauloise : pratiques toponymiques et géographiques à la fondation des *pagi* arvernes », *Bulletin des Amis des Etudes Celtiques*, N°87 ; <http://doi.org/10.5281/zenodo.19307401>.
- Loiseau P., 2026a. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Coirent ; <http://doi.org/10.5281/zenodo.18862928>.

- Loiseau P., 2026b. Relations géographiques entre les sites des statues du cavalier à l'anguipède dans la cité arverne ; <http://doi.org/105281/zenodo.19135277>
- Loiseau P., 2026c. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Gondole <http://doi.org/10.5281/zenodo.18901112>.
- Loiseau P., 2026d. La fondation du *nemetum* d'Auguste (Arvernes) <http://doi.org/105281/zenodo.19091055>
- Martinez D. et Chabert S., 2012. Le site de La Couronne à Molles (Allier) : un établissement de hauteur de l'antiquité tardive et du Haut Moyen Zage, Bulletin du centre d'Etudes médiévales, Auxerre, 16, <https://doi.org/10.4000/cem.12382>.
- Mitton C., 2007. Les sanctuaires arvernes et vellaves hors des chefs-lieux de cités du Ier s. av. J.-C. au IV^e s. ap. J.-C. : approche typologique et spatiale, Revue Archéologique du Centre de la France, 45-46, 2006-2007, p 2-75.
- Paillet Jean-Marie, 2018. 4 x 3 : Sur la trace d'une ancienne organisation commune aux peuples celtes, in Pierrevelcin G., Kysela J., Fichtl S., Unité et diversité du monde celtique, Actes du 42e colloque international de l'Association française pour l'étude de l'âge du Fer, 2020.
- Pokorny J., 1959. Indogermansches Etymologisches Wörterbuch, Franke Verlag, Bern.
- Provost M., Vallat P., 1997. Carte archéologique de la Gaule, Cantal, Maison des Sciences de l'Homme.
- Ramond L.-F., 1811. Mémoire sur la formule barométrique de la mécanique céleste, 3^e mémoire, 3^e partie, Landriot, Clermont-Ferrand.
- Valabrière, J.-P., 2018. La mémoire des noms de lieux, 9 p. <https://brionnais.fr/div/Chrf18JPV>.
- Verdier H., 1963. Le sanctuaire de Rajat (Puy-de-Dôme), *Gallia*, 21, p. 241-247.
- Vilatte S., 1996. *Anicium* : du sanctuaire païen à la christianisation des Vellaves, *Revue belge de Philologie et d'histoire*, 74, 1, p 143-163.

ANNEXE

La qualité de l'alignement de plusieurs points est testée par corrélation linéaire à partir de leurs coordonnées Lambert étendu : r^2 , coefficient de corrélation linéaire ; p, probabilité de se tromper en affirmant l'alignement des points. L'intention d'alignement est déterminée à partir de la probabilité P que l'alignement des noms soit dû au hasard, le seuil d'acceptation étant généralement fixé à 0.05. Si i est le nombre de points d'un type donné dans un alignement, et j le nombre total de points du même type, le nombre de combinaisons de i points parmi j est $C_{ij} = j! / i! (j-i)!$ P est alors calculé comme le produit de p, et des C_{ij} relatifs à chaque type de points présent dans l'alignement. Il y a 9 types de points : Les sommets emblématiques (j = 3), les chefs de *pagi* (j = 4), les capitales arvernes (j = 3), les capitales voisines (j = 3), les toponymes sur *Taranis* (j = 4), les statues de *Jupiter Taranis* périurbaines (j = 6), les statues de *Jupiter Taranis* frontalières (j = 3), les toponymes sur **Corenmos* (j = 3), les toponymes sur *Sino* (j = 2), un toponyme sur *Sinto-* (j = 1). NB : Corent est classé à la fois comme toponyme **Corennum* et comme *oppidu*.

Ligne a : Puy de Sancy – Puy de Monne – Source de la Monne - Puy de Dôme

Longueur 23 km, orientation 24°

$p = 0.0002$. $P = C_{24} * C_{23} p = 18 p = 0.036$

ALIGNEMENTS DE VILLES CAPITALES

Ligne 1 : Puy de Sancy – Sanctuaire de l'*oppidum* de Corent – Billom

Longueur 46 km. Orientation 62°

$p = 0.107$. $P = C_{14} * C_{13} * C_{14} * p = 48 p = 0.51$

Ligne 2 : Puy de Sancy – Gondole – Puy Snidre

Longueur 82 km ; orientation 55°

$r^2 = 100$, $p = 0.0002$. $P = C_{13} * C_{24} * p = 18 p = 0.036$

Puy de Sancy - Tallende – Gondole – Puy Snidre

$r^2 = 100$, $p = 0.0005$. $P = C24 * C24 * C13 * p = 54$ $p = 0.027$

Puy de Sancy - *fanum* de Rajat - toponyme Niofan, - Tallende - Gondole – Puy Snidre

$r^2 = 100$, $p < 0.0001$. $P = C24 * C14 * C13 * p = 54 * p < 0.0054$

CA de Saignes – Sancy – Tallende - Gondole – Puy Snidre

Longueur 116 km ; orientation 54° .

$r^2 = 100$; $p = 0.0000$. $P^\circ = C13 * C23 * C14 * C13 * p = 108$ $p < 0.0108^\circ$

CA de Saignes – Sancy – Tallende- Gondole – Moissat - Puy Snidre

$r^2 = 100$; $p = 0.0000$. $P = C13 * C23 * C14 * C13 * C11 * p = 108 * p < 0.0108$

Ligne 3 : Puy de Sancy – Augustonemetum – Targnat – Oppidum de Viermeux

Longueur 86 km, orientation 38°

 $r^2 = 1, p = 0.0001. P = C13 * C13 * C15 * C14 * p = 1980 p = 0.020$ **Ligne b : Riom - Targnat () -Tarragnat (Courpière)**

Longueur 35 km. Orientation 110°

 $r^2 = 1, p = 0.0040. P = C24 * C14 p = 24 p = 0.096.$ **Ligne 4 : Puy de Sancy – Brioude – Oppidum de Rochelambert**

Longueur 87 km, orientation 121°

 $r^2 = 1, p = 0.0039. P = C13 * C14 * C13 * p = 36 p = 0.140$

Prolongement jusqu'au Mont Signon (Chaudeyrolles, Haute Loire)

Longueur 128 km, orientation 121°

 $r^2 = 1, p < 0.0001. P < C13 * C14 * C13 * C12 * p = 96 p = 0.0096$ Avec *Sinoduron* (Senouire alias Brioude) $r^2 = 1. p < 0.0001. P < C13 * C24 * C13 * p = 27 p = 0.0027$ **Ligne 5 : Sanctuaire de Corent – Oppidum de Rochelambert – Anicium**

Longueur 96 km, orientation 141°

 $r^2 = 1, p = 0.0010. P = C23 * C15 * C16 * p = 90 p = 0.09$

Avec le sanctuaire de Gergovie

 $r^2 = 1, p = 0.0000. P = C23 * C15 * C16 * p = 90 p < 0.009$ **Ligne 6 : Puy de Sancy - Coren – Javols**

Longueur 102 km, orientation 156°.

 $r^2 = 1, p = 0.017. P = C13 * C13 * C15 * p = 45 p = 0.765$ **ALIGNEMENTS SANS VILLE CAPITALE****Ligne 7 : Puy de Sancy – Riom – Jupiter Taranis de Layat**

Passe aussi par Montaulzens

Longueur 49 km. Orientation : 30°

 $r^2 = 1, p = 0.0055. P = C13 * C14 * C16 = 72 p = 0.40$ **Ligne 8 : Puy de Sancy – Puy d'Auger – Tarragnat d'Auzelles**

Longueur 54 km. Orientation : 77°.

 $r^2 = 1, p = 0.0059. P = C13 * C11 * C14 * p = 12 p = 0.071$ **Ligne 9 : Puy de Sancy – CA Roussat - Pierre sur Haute-**

Longueur 72 km. Orientation : 72°

 $r^2 = 1, p = 0.0075. P = C23 * C16 * p = 18 * = 0.135$